

GLOBALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO PASSADO AO PRESENTE

[Educação, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 08/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10637293

Igor Barbosa Marques^[1]

Fulvia Vera de Martínez^[2]

RESUMO

Este artigo propõe uma análise crítica da obra “Globalização e Educação” de Roger Dale, publicada em 2001, situando-a no contexto educacional contemporâneo. Embora a obra tenha fornecido uma compreensão abrangente da interação entre globalização e sistemas educacionais na virada do século, argumentamos que uma revisão crítica se faz necessária diante das rápidas transformações sociais, econômicas e tecnológicas que moldaram o cenário educacional desde então.

PALAVRAS-CHAVES: Contexto educacional. Educação. Globalização. Transformações.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo realizar uma análise crítica da obra de Dale, destacando a necessidade de atualização diante do cenário educacional

contemporâneo. Pretendemos explorar como as transformações digitais, a pandemia de COVID-19 e outras mudanças globais impactaram as políticas e práticas educacionais.

A globalização exerceu uma influência significativa sobre os sistemas educacionais, desafiando estruturas existentes e moldando práticas pedagógicas. A obra de Dale lançou luz sobre essas dinâmicas, mas sua limitação temporal nos impulsiona a reexaminar as questões levantadas à luz das mudanças ocorridas nas últimas décadas.

Desde 2001, o cenário educacional passou por transformações profundas. A crescente digitalização, a importância das habilidades do século XXI e a pandemia destacam-se como fatores críticos que necessitam de uma análise mais aprofundada.

A globalização evoluiu em novas direções, apresentando desafios e oportunidades únicas para os sistemas educacionais. Questões como acesso desigual à educação, desafios ambientais e novas dinâmicas geopolíticas precisam ser integradas à análise original de Dale (2001).

Sendo assim, propõe-se uma revisão do quadro teórico utilizado por Dale (2001), incorporando conceitos contemporâneos relevantes para a compreensão das atuais interações entre globalização e educação.

1 A OBRA EM QUESTÃO

O autor, em *Globalização e educação: demonstrando a existência de uma cultura educacional mundial comum ou localizando uma agenda globalmente estruturada para educação*, de 2001, explora a possibilidade da existência de uma cultura educacional mundial comum e examina se há uma agenda globalmente estruturada para a educação.

Dale (2001) estabelece seus objetivos ao investigar essas questões, buscando entender como a globalização impacta a educação em diferentes partes do mundo. Ele fundamenta seus argumentos em teorias

relevantes e utiliza evidências para sustentar suas análises. A obra destaca a dinâmica complexa entre a globalização e as práticas educacionais, considerando aspectos como currículo, métodos de ensino, políticas educacionais e o papel dos educadores.

Ao longo do texto, o autor aborda a dicotomia entre uma cultura educacional global e uma agenda global para a educação. Ele examina se há uma homogeneização das práticas educacionais em todo o mundo ou se existe uma orientação comum que molda as políticas educacionais em nível global. Essa análise leva a reflexões sobre como as influências globais moldam a educação e como as estruturas locais respondem a essas pressões.

Dale (2001) destaca os impactos da globalização na educação, oferecendo noções sobre as transformações observadas nos sistemas educacionais. Ele considera as implicações para o desenvolvimento curricular, as abordagens pedagógicas e as dinâmicas de poder dentro das instituições educacionais.

Ao refletir sobre a obra, é possível considerar a validade dos argumentos apresentados pelo pesquisador, questionar as implicações práticas de suas conclusões e avaliar a relevância dessas questões no cenário educacional contemporâneo. A contribuição do autor para o entendimento das complexas relações entre globalização e educação é evidente, proporcionando uma base para futuras pesquisas e reflexões críticas sobre o tema.

A obra, embora tenha oferecido uma análise abrangente sobre a interação entre globalização e sistemas educacionais, pode ser criticada por seu potencial limitação temporal e pela necessidade de contextualização no cenário educacional atual.

Publicada em 2001, a obra pode carecer de abordagens mais recentes diante das rápidas transformações sociais, econômicas e tecnológicas ocorridas desde então. O cenário educacional mundial passou por

mudanças significativas, incluindo a aceleração da digitalização, a crescente importância das habilidades do século XXI e desafios emergentes, como a pandemia de COVID-19.

Além disso, a globalização evoluiu em novas direções, com questões como o acesso desigual à educação, desafios ambientais e mudanças nas relações geopolíticas influenciando a dinâmica educacional. Uma crítica construtiva à obra de Dale (2001) seria a necessidade de uma análise mais atualizada que leve em consideração essas mudanças e explore como a globalização contemporânea afeta as políticas e práticas educacionais.

A obra poderia ser enriquecida ao incorporar estudos de caso mais recentes e exemplos práticos que destacam as complexidades do cenário educacional atual. Ademais, uma discussão sobre as implicações da crescente digitalização na educação, as desigualdades no acesso à educação à distância e as novas formas de colaboração global entre instituições educacionais poderiam ser incorporadas para oferecer uma perspectiva mais completa.

Em resumo, embora a obra de Dale tenha sido um marco em sua época, uma crítica construtiva sugeriria a necessidade de uma atualização para torná-la mais relevante diante das transformações ocorridas desde a sua publicação e para abordar as complexidades do cenário educacional contemporâneo.

2 IMPACTOS DA GLOBALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: UMA ANÁLISE CRÍTICA

A globalização exerceu influências profundas na educação brasileira, moldando suas estruturas e práticas de maneiras significativas. Este segmento do artigo visa explorar os impactos específicos da globalização no contexto educacional do Brasil, considerando fatores como políticas governamentais, acesso à tecnologia, diversificação do currículo e as relações entre instituições educacionais em nível internacional.

No cenário das políticas educacionais, a globalização muitas vezes se reflete na busca por padrões internacionais de qualidade e na adoção de metodologias que promovem a competitividade global. No entanto, essa tendência pode criar desafios, especialmente quando não considera as particularidades e desigualdades inerentes ao sistema educacional brasileiro.

O acesso à tecnologia tornou-se um elemento crucial na era da globalização, afetando diretamente a experiência educacional. Enquanto algumas regiões urbanas podem desfrutar de recursos avançados, áreas mais remotas podem enfrentar disparidades significativas, destacando a importância de estratégias inclusivas para garantir que todos os estudantes possam se beneficiar das oportunidades proporcionadas pela globalização.

A diversificação do currículo é outro impacto notável. A globalização trouxe consigo uma demanda crescente por habilidades globalmente relevantes, muitas vezes levando a mudanças nos conteúdos educacionais. Essa adaptação, embora valiosa para preparar os estudantes para um mundo cada vez mais interconectado, requer cuidado para manter a integração de temas locais e a preservação da identidade cultural brasileira.

A internacionalização das instituições de ensino também se intensificou, com parcerias e intercâmbios sendo promovidos como uma forma de enriquecer a experiência educacional. No entanto, é crucial considerar como tais colaborações impactam as dinâmicas de poder e se traduzem em benefícios tangíveis para todos os envolvidos.

A globalização, desde a publicação da obra, passou por transformações substanciais, impactando diretamente as estruturas e práticas educacionais. As mudanças tecnológicas, a ascensão das habilidades do século XXI e os desafios impostos pela pandemia de COVID-19 são

elementos cruciais que demandam uma reavaliação das análises do autor.

No âmbito da educação, questões como o acesso desigual, as implicações ambientais e as novas dinâmicas geopolíticas tornaram-se centrais. Esses elementos adicionam camadas de complexidade ao entendimento das relações entre globalização e educação, indicando a necessidade de uma abordagem mais ampla e contemporânea.

A evolução da globalização requer uma revisão do quadro teórico proposto por Dale, integrando conceitos mais recentes para melhor capturar as nuances das atuais interações entre a globalização e a educação. A análise crítica visa não apenas identificar lacunas, mas também propor uma atualização que enriqueça o entendimento e informe futuras pesquisas.

Esta análise crítica visa não apenas destacar os impactos positivos da globalização na educação brasileira, mas também apontar desafios e preocupações que exigem atenção cuidadosa. A compreensão dessas dinâmicas é essencial para moldar políticas educacionais que promovam uma educação de qualidade, inclusiva e culturalmente relevante no contexto globalizado em constante evolução.

3 IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NOS AVANÇOS DA GLOBALIZAÇÃO

A pandemia de COVID-19 emergiu como um catalisador de mudanças profundas nos avanços da globalização e, por conseguinte, teve impactos significativos no setor educacional em escala global. Esta seção explora as implicações da pandemia tanto nos processos de globalização quanto na forma como a educação é concebida, entregue e vivenciada.

A crise sanitária acelerou a adoção de tecnologias digitais, transformando a educação em uma experiência cada vez mais virtual. Esse avanço tecnológico, impulsionado pela necessidade de distanciamento social,

teve o potencial de ampliar as fronteiras da educação global, permitindo o acesso remoto a recursos educacionais e promovendo a conectividade em escala internacional.

Contudo, a rápida transição para o ensino online também evidenciou disparidades significativas no acesso à tecnologia e à internet. Estudantes em regiões com infraestrutura limitada foram desproporcionalmente impactados, intensificando desigualdades educacionais e desafiando a ideia de uma globalização educacional equitativa.

A pandemia instigou uma reavaliação profunda do ambiente de aprendizagem. Modelos híbridos e flexíveis ganharam destaque, permitindo que estudantes e educadores se adaptem a diversas condições. Essa flexibilidade pode influenciar positivamente a globalização educacional ao criar formas de colaboração e intercâmbio virtual.

No entanto, a pandemia também apresentou desafios para a internacionalização educacional, uma vez que restrições de viagem e medidas de isolamento prejudicaram intercâmbios e colaborações internacionais. A dinâmica de estudantes se deslocando globalmente foi temporariamente interrompida, levantando questões sobre o futuro da mobilidade estudantil.

A crise ressaltou a adaptabilidade dos educadores na implementação de métodos de ensino à distância. A colaboração entre professores em diferentes partes do mundo tornou-se mais acessível, sugerindo oportunidades para uma comunidade global de educadores compartilharem experiências e práticas pedagógicas.

A pandemia de COVID-19, ao impactar os avanços da globalização e transformar a educação, revelou oportunidades e desafios. A análise dessas mudanças é crucial para informar estratégias futuras que promovam uma globalização educacional mais inclusiva,

tecnologicamente avançada e adaptável às complexidades do mundo contemporâneo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo oferece uma análise crítica da obra “Globalização e Educação”, de Roger Dale, destacando a necessidade de uma revisão atualizada no contexto educacional contemporâneo. Reconhecendo a relevância das contribuições de Dale, argumentamos que as rápidas mudanças nas últimas décadas exigem uma abordagem mais recente para compreender as complexas interações entre globalização e educação.

Exploramos os impactos específicos da globalização na educação brasileira, considerando fatores como políticas governamentais, acesso à tecnologia, diversificação do currículo e a internacionalização das instituições educacionais. O entendimento dessas dinâmicas é crucial para moldar políticas que promovam uma educação de qualidade, inclusiva e culturalmente relevante.

Além disso, abordamos os impactos da pandemia de COVID-19 nos avanços da globalização e na educação. A aceleração digital, embora tenha promovido a conectividade global, destacou desafios de desigualdade digital. A reconfiguração do ambiente de aprendizagem, com modelos híbridos e flexíveis, sugere oportunidades para uma colaboração educacional mais ampla, enquanto as restrições à mobilidade estudantil questionam o futuro da internacionalização educacional.

Esses temas convergem em uma reflexão sobre o papel dos educadores. A pandemia exigiu adaptabilidade, mas também revelou a capacidade de colaboração entre educadores em diferentes partes do mundo.

Em síntese, a globalização, a educação e a pandemia formam um triângulo complexo de desafios e oportunidades. Enquanto a globalização oferece acesso a recursos e práticas educacionais inovadoras, a pandemia

trouxe à tona desafios que demandam respostas cuidadosas. A reflexão sobre esses temas destaca a necessidade de políticas educacionais flexíveis, inclusivas e adaptáveis às realidades emergentes. O caminho para uma educação globalmente relevante reside na compreensão profunda dessas interações dinâmicas e na busca constante por soluções que equilibrem a escala global com as necessidades locais.

Ao concluir, destacamos a relevância contínua da obra de Dale (2001), mas ressaltamos a importância de uma análise crítica e atualizada para abordar as complexidades do cenário educacional atual. Propomos que futuras pesquisas incorporem estudos de caso mais recentes, exemplos práticos e uma abordagem mais ampla das questões globais que impactam a educação.

REFERÊNCIA

DALE, Roger. **Globalização e educação:** demonstrando a existência de uma cultura educacional mundial comum ou localizando uma agenda globalmente estruturada para educação. Nova Zelândia: Universidade de Auckland/Faculdade de Educação, 2001, p. 133-169.

[1] Doutorando em Ciências da Educação (Universidad San Carlos, Paraguai), mestre em Educação (Universidad Interamericana, Paraguai), licenciado em Letras – Habilitação em Português (Universidade Federal do Pará, Brasil) e Espanhol (Faculdade Cidade Verde, Brasil), Pedagogia (Centro Universitário de Maringá, Brasil).

[2] Doutorado em Ciências da Educação (Universidad Interamericana, Paraguai), mestrado em Ciências da Educação (Universidad Tecnológica Intercontinental, Paraguai). Professora da Universidad Santa Carlos.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil